

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ СТЕРЖНЯ –ВКЛЮЧЕНИЯ И ПОРОДЫ – МАТРИЦЫ

Ж.С.Тавбаев

И.о. профессор Ташкентского химико-технологического института

Б.Ж.Сапаров

Ассистент Ташкентского химико-технологического института

Г.З.Шаманов

Старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института

А.К.Эркинов

Ассистент Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются задачи о нагреве продольным тепловым потоком упругого бесконечного теплопроводного пространства, содержащего инородное слоевое включение конечной ширины и постоянной или переменной толщины. Рассматриваются случаи, когда модуль Юнга и коэффициент теплопроводности материала включения гораздо больше тех же параметров для матрицы. Полученные окончательные формулы для напряжений и деформаций, а также для температуры представлены в простом аналитическом виде.

Ключевые слова: включение, матрица, термонапряжения, пограничного слоя, термоупругость, сшивания, невозмущенный.

FORMULATION OF THE THERMOELASTIC THEORY PROBLEM FOR ROD- INCLUSION AND ROCKS-MATRIX

Abstract. In this paper, we consider the problem of heating an infinite elastic heat-conducting space containing a foreign layered inclusion of finite width and constant or variable thickness by a longitudinal heat flow. Cases are considered when the Young's modulus and the thermal conductivity of the inclusion material are much larger than the same parameters for the matrix. The resulting final formulas for stresses and strains, as well as for temperature, are presented in a simple analytical form.

Keywords: inclusions, matrix, thermal stresses, boundary layer, thermoelasticity, crosslinking, unperturbed.

ВВЕДЕНИЕ.

Постановка задачи для полого и сплошного стержня. Пусть в упругом бесконечном пространстве имеется упругое включение из другого, гораздо более жесткого материала в форме прямого кругового цилиндра радиуса r_0 и длины $2l$ причем $l \gg r_0$ (рис. 1).

Рис. 1

Вдоль всей боковой поверхности цилиндр сцеплен с матрицей. Заделка цилиндра в матрицу произошла без начального натяга при некоторой постоянной температуре T , которую без ограничения общности можно считать равной нулю при $t < 0$, где t – время. При этом в начальном состоянии при $T=0$ все внутренние напряжения будут нулевыми. Теплопроводность цилиндра считаем гораздо большей, чем у матрицы, так как подземные и горные породы обычно являются гораздо более пористыми по сравнению со стержнем [1-3].

Пусть в некоторый момент времени $t \geq 0$ температура изменилась и стала равной $T \neq 0$ ($T > 0$), оставаясь постоянной во всем теле. Требуется определить возникающее при этом поле термоупругих напряжений.

Задача является осесимметричной относительно осей r и x , поэтому будем применять цилиндрические координаты $r\theta x$ (рис.1). Касательное напряжение τ на боковой поверхности цилиндра и среднее нормальное напряжение σ_0 в цилиндре связаны между собой при помощи следующего уравнения равновесия

$$\tau = -\frac{1}{2}\sigma_0 \frac{d\sigma}{dx}. \quad (1)$$

В рассматриваемой сингулярной задаче имеются два малых параметра

$$\lambda = \frac{r_0}{l} \ll 1, \quad \varepsilon = \frac{E_m}{E_f} \ll 1, \quad (2)$$

где r_0 и l – радиус и длина стержня соответственно, E_m и E_f – модули упругости. Здесь и в дальнейшем индекс m будет относиться к матрице, а индекс f – к цилиндру.

Общие уравнения осесимметричной теории термоупругости имеют следующий вид

$$E(\varepsilon_r - \alpha T) = \sigma_r - \nu(\sigma_\theta + \sigma_x), \quad (3)$$

$$E(\varepsilon_\theta - \alpha T) = \sigma_\theta - \nu(\sigma_r + \sigma_x), \quad \gamma_{rx} = \frac{\tau_{rx}}{G}, \quad (4)$$

$$E(\varepsilon_x - \alpha T) = \sigma_x - \nu(\sigma_r + \sigma_\theta), \quad (5)$$

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u_r}{r}, \quad \varepsilon_x = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \gamma_{rx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_r}{\partial r}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial \sigma_z}{\partial r} + \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial x} - \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\partial \tau_x}{\partial x} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (7)$$

Здесь u_r и u_x – компоненты вектора перемещения, ε_r , ε_θ , ε_x , γ_{rx} – компоненты тензора деформаций, σ_r , σ_θ , σ_x , τ_{rx} – составляющие тензора напряжений, ν – коэффициент Пуассона, G – модуль сдвига, α – коэффициент линейного расширения материала [4-7].

2. *Постановка задачи пограничного слоя матрицы.* При $\lambda \ll 1$, $\varepsilon \ll 1$ вблизи стержня возникает возмущенное поле типа пограничного слоя, в котором выполняются следующие условия

$$u_x \gg u_r, \quad \sigma_x \gg \sigma_r, \quad \sigma_x \gg \sigma_\theta, \quad \frac{\partial}{\partial r} \gg \frac{\partial}{\partial x}. \quad (8)$$

В таком пограничном слое общие уравнения теории термоупругости (3)-(7) приводятся к следующим уравнениям

$$E_m(\varepsilon_r - \alpha_m T) = -\nu \sigma_x, \quad (9)$$

$$E_m(\varepsilon_\theta - \alpha_m T) = -\nu \sigma_x, \quad \gamma_{rx} = \frac{\tau_{rx}}{G}, \quad (10)$$

$$E_m(\varepsilon_x - \alpha_m T) = \sigma_x, \quad (11)$$

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u_r}{r}, \quad \varepsilon_x = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \gamma_{rx} = \frac{\partial u_x}{\partial r}, \quad (12)$$

$$\frac{\partial \sigma_z}{\partial r} - \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (13)$$

Исключая деформации из последних выражений, находим

$$\nu \sigma_x = -E_m \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} - \alpha_m T \right) = -E_m \left(\frac{u_x}{r} - \alpha_m T \right), \quad \tau_{rx} = G_m \frac{\partial u_x}{\partial r}, \quad (14)$$

$$\sigma_x = E_m \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} - \alpha_m T \right), \quad \frac{\partial \sigma}{\partial r} - \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (15)$$

Согласно условиям пограничного слоя наиболее существенными переменными в пограничном слое будут σ_x , τ_{rx} и u_x , а основными уравнениями будут следующие три уравнения

$$\sigma_x = E_m \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} - \alpha_m T \right), \quad \tau_{rx} = G_m \frac{\partial u_x}{\partial r}, \quad \frac{\partial \tau_{rx}}{\partial r} + \frac{\tau_{rx}}{r} = 0. \quad (16)$$

Интегрируя последние два уравнения (16), находим следующие общие решения

$$\tau_{rx} = \frac{C_0(x)}{r}, \quad u_x = \frac{C_0(x)}{G} \ln r + C_1(x), \quad (17)$$

где $C_0(x)$, $C_1(x)$ – произвольные функции x .

Введем следующие обозначения:

- $\tau = \tau_{rx}$ при $r = r_0$ - касательное напряжение на боках стержня;
- $W = u_x$ при $r = r_0$ - перемещения поперечных сечений стержня.

С учетом этих обозначений и формул (17) решение в пограничном слое матрицы напишем в следующем виде

$$\tau_{rx} = \tau \frac{r_0}{r}, \quad u_x = W(x) + \frac{\tau_0}{G_m} \ln \frac{r}{r_0}. \quad (18)$$

Уравнение равновесия и закон Гука для стержня имеют вид

$$\tau = -\frac{1}{2} r_0 \frac{d\sigma}{dx}, \quad \sigma = E_f \left(\frac{dW}{dx} - a_0 T \right), \quad (19)$$

где $a_0 = a_f - a_m$.

На границе пограничного слоя при $r=r^*$ решение (18) необходимо «сшить» с невозмущенным решением

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = 0 \quad \text{при } r=r^*, \quad (20)$$

где r_x – радиус «сшивания».

Отсюда при помощи второго уравнения (18), найдем выражение для перемещение поверхности стержня

$$W'(x) + \tau'(x) \frac{r_0}{G_m} \ln \frac{r^*}{r_0} = 0. \quad (21)$$

Три уравнения (19)-(21) составляют замкнутую систему уравнений теории пограничного слоя и служит для определения трех искомым функций $W(x)$, $r(x)$, $\sigma(x)$ [8-9].

Подставляя функцию τ из первого уравнения (19) в дифференциальное уравнение (21), а затем функцию $W'(x)$ из (21) - во второе уравнение (19), получаем следующее уравнение

$$\sigma = \frac{l^2}{k^2} \sigma''(x) - a_0 E_f T, \quad (22)$$

где

$$k^2 = \frac{2G_m l^2}{r_0^2 E_f \ln\left(\frac{r^*}{r_0}\right)} = \frac{\varepsilon}{\lambda^2 (1 + \nu_m) \ln\left(\frac{r^*}{r_0}\right)}. \quad (23)$$

Общее решение дифференциального уравнения (22) имеет вид

$$\sigma = -a_0 E_f T + C_1 sh \frac{kx}{l} + C_2 ch \frac{kx}{l}, \quad (24)$$

где C_1 и C_2 произвольные константы.

В силу симметрии задачи относительно начала координат (середины стержня) имеем

$$C_1 = 0. \quad (25)$$

Напряжением σ на концах стержня можно пренебречь по сравнению с напряжением в середине стержня. Поэтому можно принять, что

$$\sigma = 0 \quad \text{при } x = \pm l. \quad (26)$$

Отсюда при помощи (24) получаем

$$C_2 = \frac{a_0 E_f T}{chk}. \quad (27)$$

На основании (25), (27) и (19) решение (24) приводится к следующему виду

$$\sigma = a_0 E_f T \left(\frac{ch \frac{kx}{l}}{chk} - 1 \right), \quad (28)$$

$$\tau = -\frac{r_0 a_0 E_f T k}{2l} \frac{sh \frac{kx}{l}}{chk}, \quad (29)$$

$$W = \frac{a_0 T l}{kchk} sh \frac{kx}{l} \quad \text{при } |x| < l. \quad (30)$$

Графики функций $\sigma(x)$ и $\tau(x)$ соответствующие решениям (28)-(29) приведены на рис. 2. Максимум четной функции $\sigma(x)$ достигается в середине стержня и определяется на этом участке по формуле

$$\sigma_{\max} = -a_0 E_f T \left(-\frac{1}{chk} + 1 \right). \quad (31)$$

Максимум нечетной функции $\tau(x)$ достигается на краях стержня, то есть в сечениях $x = \pm l$ и определяется это максимальное значение по формуле

$$\tau_{\max} = \frac{r_0 a_0 E_f T k}{2l} thk. \quad (32)$$

Таким образом, нормальное напряжение своего максимума достигает в сечении $x = 0$, а касательное напряжение свои максимальные значения достигает в сечениях $\frac{x}{l} = \pm 1$ стержня.

Как видно при $a_f > a_m$ напряжения в стержне будут сжимающими, а при $a_f < a_m$ – растягивающими (рис. 2).

Отметим два наиболее интересных предельных случая. Пусть стержень чрезвычайно жесткий по модулю Юнга и $k \gg 1$. В этом случае, получаем

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= -a_0 E_f T, \\ \tau_{\max} &= \frac{1}{2} a_0 E_f T \lambda k. \end{aligned} \quad (33)$$

Пусть стержень чрезвычайно длинный и $k \ll 1$. В этом случае имеем

$$\sigma_{\max} = -\frac{k^2}{2} a_0 E_f T, \quad (34)$$

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2} k^2 \lambda a_0 E_f T. \quad (35)$$

Рис. 2.

Рис. 3.

Зависимость напряжения σ_{max} от параметра k изображена на рис. 3.

Определим радиус «сшивания» r^* методом сравнения с точным решением при одном каком-либо частном значении всех параметров задачи.

Вначале запишем

$$\frac{r_*}{r_0} = \left(\frac{l}{r_0} \right)^a, \quad (36)$$

где a – некоторый безразмерный параметр (параметр сшивания).

Методом конечных элементов был рассчитан следующий вариант параметров «сшивания» исходной задачи в точной постановке (3)-(7)

$$v_m=0.3, \varepsilon=10^{-5}, \lambda=0.01, a_m T=1.1 \cdot 10^4, a_f T=10^4. \quad (37)$$

Используя эти данные и сравнивая значения нормального напряжения σ_{max} , найдем $\alpha=0.721$.

Интересно, что это значение параметра «сшивания» близко к соответствующему значению этого параметра в задаче о продольном растяжении матрицы с длинным круговым стержнем (в последнем случае α равно 0.738) [10-11].

REFERENCES

1. Мамасаидов М.Т., Эргашов М., Тавбаев Ж.С. Прочность гибких элементов и трубопроводов буровых установок. Бишкек: Илим, 2001.-252 с..
2. Эргашов М., Тавбаев Ж.С. Прочность трубопроводов бурильных установок. Ташкент. Фан. 2002. 119 с.
3. Тавбаев Ж.С. Определение длины пластических зон и разрывной нагрузки эластичной нити в другой среде. Текстильные проблемы. 2002. № 2. С. 83-88.
4. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Рахимов М.Ю. Исследование пластических зон упругого стержня в идеальной упругопластической матрице. Научно-технический и практический журнал по композитным материалам. № 3/2017
5. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Шернаев А.Н. Исследование трещин в хрупких включениях и матрицах. Научно-технический и практический журнал композиционных материалов № 2/2018
6. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Шернаев А.Н. Решение задачи формирования плоской структуры конечной ширины из высокотемпературного расплава. Научно-технический и практический журнал композиционных материалов № 3/2018
7. Тавбаев Ж.С., Сапаров Б.Ж., Шернаев А.Н. Вычисление инвариантного Г-интеграла. Научно-технический и практический журнал композиционных материалов №3/2020
8. Tavbaev J.S., Saparov B.J., Narmanov U.A., Narmanov O.A. Research solution of the forming a flat structure of finite width from a high – temperature melt. Annals Of The Romanian Society For Cell Biology., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 6, 2021, Pages. 312-317 Received 25 April 2021: Accepted 08 May 2021
9. Сапаров Б.Ж., Кодиров А.У., Шернаев А.Н., Тавбаев Ж.С. Аналитическое исследование продольного растяжения упругопластической матрицы с жестким упругопластическим включением. Universum: технические науки 5 (86) Москва 25 мая 2021 г.
10. Tavbaev J., Saparov B., Kholikulov E. “Solution of the boundary value problem of a semiinfinite waveguide” GALAXY International interdisciplinary research journal (GIIRJ). In Volume 9, Issue 11 Nov., 2021
11. Тавбаев Ж.С. Прочность и динамика разрушения цилиндрических волноводов. “FAN ZIYOSI” типография 2022 г.